

Implementación de ergonomía inclusiva en empresas con jornada laboral prolongada: propuesta para Sonora

Olivares Gómez Jorge Alberto

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

El objetivo de la investigación es contar con una herramienta útil con actividades y ejercicios físicos que beneficien al empleado. A la vez que sea un instrumento para la empresa donde se conozcan las desventajas de no implementarlo y uno de los propósitos es que se establezca una cultura de concientización de la ergonomía en el ámbito laboral y sus ventajas. La investigación fue de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo empleando algunas técnicas de recolección de datos como la entrevista estructurada, la observación y la revisión documental. Se obtuvo la "Propuesta de un Plan de Inclusión de Ergonomía para Empresas con Horario Laboral Extenso", conformado con prácticas y actividades derivadas de higiene postural y terapia ocupacional, dirigidas al bienestar del empleado y con el propósito de mejorar la calidad en el área de trabajo, de manera que se vea beneficiado en factores como su rendimiento y su productividad laboral.

Abstract

The objective of the research is to have a useful tool with activities and physical exercises that benefit the employee. At the same time, it should serve as an instrument for the company to understand the disadvantages of not implementing it, and one of the goals is to establish a culture of awareness regarding ergonomics in the workplace and its advantages. The research was descriptive in nature, with a qualitative approach employing various data collection techniques such as structured interviews, observation, and document review. The result was the 'Proposal for an Ergonomics Inclusion Plan for Companies with Extended Working Hours,' consisting of practices and activities related to postural hygiene and occupational therapy, aimed at employee well-being and with the purpose of improving quality in the work area, thus benefiting factors such as performance and work productivity.

Palabras Clave: Plan de inclusión, Ergonomía, Horario Laboral, Concientización

Keywords: Inclusion plan, Ergonomics, Work schedule, Awareness

1. INTRODUCCIÓN

Tanto la sociedad y las empresas han logrado grandes cambios, se ha dado enfoque a temas relevantes que antes se les llegó a considerar innecesarios, ahora se han puesto prácticas y realizados proyectos específicos para cada necesidad. Es por lo que se consideró la importancia de la ergonomía ya que esta se encarga de promover la salud y el bienestar del empleado, así como de reducir los accidentes en el trabajo y sobre todo de mejorar la productividad de las empresas. Así pues, al realizar este estudio se puede destacar que esta disciplina tiene mucho que aportar a cualquier empresa, ya que se pueden reducir riesgos de problemas musculoesqueléticos, fatiga y accidentes cuando se mejora la organización del trabajo.

Por lo anterior, se busca que con el proyecto "Propuesta de un Plan de Inclusión de Ergonomía para Empresas con Horario Laboral Extenso", se logre diseñar los diferentes componentes de este tema, con el propósito de consolidar una alternativa de solución a la problemática descrita, a fin de que hacia un futuro las empresas puedan ver resultados en los factores que se considera que están teniendo puntos negativos.

Este apartado de la investigación tiene el propósito de fundamentar el presente estudio haciendo uso de este para adoptar cierta parte de dicho documento, siempre siguiendo a la par del tema principal que se está

abordando. Estos pueden ser tesis, documentos o proyectos de investigación previos que gracias a su validez forman una base de referencia a la estructura del estudio y dan sustento a lo expuesto.

Diseño de Ergonomía para la Prevención de Lesiones y Enfermedades Laborales en la Empresa “Castiblanco y Asociados Ajustadores de Seguros S.AS.”

Este estudio trata de una empresa que cuenta con oficinistas y horarios de trabajo extensos, su primordial interés es enfocado a los trabajadores buscando que realicen su jornada laboral en un ambiente adecuado e idóneo donde puedan desempeñar sus funciones de manera más eficiente, a su vez que se tiene como mayor preocupación los riesgos ergonómicos en el lugar de trabajo.

Las causas o las problemáticas que enfrentaba se encuentran que los empleados se mostraban expuestos a lesiones o enfermedades musculoesqueléticas a causa de posturas incorrectas, al deterioro del mobiliario de trabajo y sobre todo a las largas jornadas laborales y la alta presión laboral, a la vez de contar con casos de incapacidad por mencionar alguno, el diagnóstico de contractura por estrés.

Por lo que este estudio es un diseño de ergonomía que propone criterios de mejora en los puestos de trabajo que beneficie a los empleados. A la vez que pretende ser un aporte teórico con la formulación de una guía práctica para el ajuste del puesto de trabajo de acuerdo con los principios y lineamientos de la ergonomía, que sirva de apoyo a las personas encargadas de la salud ocupacional de la empresa. Centralmente la metodología del estudio es descriptiva con un enfoque cualitativo, utilizando como técnicas de recolección de datos la entrevista, así como la observación y los informes sujetos a las personas.

Entonces en este proyecto de titulación desarrollado en la empresa Castiblanco se obtuvieron resultados favorables, primero la propuesta de la realización de un manual en relación con la salud ocupacional de los colaboradores, en el cual no solo se busca educar frente a los riesgos ergonómicos, sino que se enseñe a prevenirlos, detectarlos y diagnosticarlos a tiempo, de manera que se realicen auditorias para supervisar el uso adecuado de este instrumento.

La utilización de un instrumento de ergonomía dirigido a los empleados que su propósito no solo sea el informarse acerca de los posibles riesgos laborales y las malas prácticas en el trabajo, sino que se pretende educar acerca de prevención de riesgos, y saber actuar oportunamente ante estos. Por último, otro punto que se toma como referencia es en el apartado de técnicas de recolección de datos dentro de la metodología, ya que en este proyecto se utiliza la entrevista y la observación, ambos métodos muy útiles e importantes al momento de cualquier investigación cualitativa.

2. MARCO TEÓRICO

La ergonomía según Estrada, J. (2015), es la disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema. Cabe destacar la definición de ergonomía según algunas asociaciones de suma importancia, se enlistan en seguida:

- Occupational Safety & Health Administration USA (OSHA): Es la ciencia para diseñar el trabajo de manera que este se ajuste al trabajador, en vez de forzar al trabajador a ajustarse al trabajo”.
- American Industrial Hygiene Association (AIHA): “Ergonomía es una ciencia que estudia el trabajo, en relación con el entorno en que se lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los trabajadores), considera los principios de capacidades físicas y psicológicas de las personas, para finalmente diseñar o adecuar los equipos, herramientas y ambientes de trabajo, a fin de evitar o disminuir los riesgos de daños y enfermedades, así como aumentar la eficiencia y mejorar la calidad de vida en el trabajo.”

Para Obregón, M. (2016), el principal objetivo de la ergonomía es adaptar los equipos, las tareas y las herramientas a las necesidades y capacidades de los seres humanos, mejorando su eficiencia, seguridad, eficacia y comodidad. Dependiendo de su aplicación, otros objetivos pueden ser los siguientes: reducir lesiones y enfermedades; disminuir costos por incapacidades e indemnizaciones; aumentar la productividad, calidad y seguridad; mejorar las condiciones y la calidad de vida en el trabajo: disminuir la fatiga por carga física, psicológica y mental; seleccionar el método más adecuado para el personal disponible, y diseñar la actividad laboral de manera que el trabajo resulte cómodo, fácil y acorde con las condiciones de seguridad y salud.

Para Estrada, J. (2015), la ergonomía tiene un objeto de estudio: el trabajo humano.

Desde esa perspectiva no es posible hablar de una sola ergonomía sino de diversas formas de aplicación de la disciplina. Por tales razones, se formulan alcances de diferentes implicaciones, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:

- Reducción y eliminación de factores de riesgo
- Reducción del ausentismo
- Reducción de los esfuerzos innecesarios y generadores de fatiga
- Mejoramiento del sistema de rotación del personal
- Mejoramiento de la productividad del proceso de trabajo
- Mejoramiento de la calidad del proceso productivo y de los productos
- Mejoramiento de las condiciones de trabajo
- Mejoramiento de los procesos de selección y formación de personal
- Mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo
- Mejoramiento de ambientes en ejecución de actividades no laborales
- Rediseño de puestos de trabajo de acuerdo con las características de los usuarios
- Diseño de productos teniendo en cuenta los criterios de usabilidad de los mismos
- Facilitar actividad y uso de objetos, herramientas y máquinas
- Facilitar en el uso de objetos y entornos materiales

3. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO

Cada proyecto de investigación tiene establecido o bien tiene definido un tipo de estudio, el cual dependerá de factores determinantes, por ejemplo, pueden ser los objetivos previamente establecidos, los resultados deseados, o dependiendo el curso o el enfoque que se le desee dar a la investigación. Es por lo que para el presente estudio se determinó el tipo descriptivo. Según Hernández, R. (2014) menciona que un estudio descriptivo busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (p. 92).

Los motivos más destacados por los que se le considera a este estudio de tipo descriptivo son primeramente que gracias a su naturaleza el investigador se limita a medir su presencia, las características, en sí toda la información es recolectada sin cambiar el entorno. Así como una de sus funciones es analizar cómo es y cómo se manifiesta este fenómeno y sus componentes, permitiendo detallar, estudiarlo con mayor profundidad que otro tipo de estudios, teniendo como propósito la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación.

Para mejorar el entendimiento y para facilitar la investigación es necesario darle un enfoque al proyecto, ayudando con esto a definir con la mayor claridad posible los resultados enfocándose a lo establecido. En este caso, el tipo de estudio es descriptivo con un enfoque cualitativo. Según la opinión de Hernández, R. (2014) el enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados (p.358).

4. METODOLOGÍA

Un plan es un instrumento que implica la transformación de culturas, políticas o prácticas de cierto lugar o de determinado grupo de personas con algún aspecto en común. De acuerdo con Ander, E. (2007) un plan hace referencia a las decisiones de carácter general que expresan los lineamientos políticos fundamentales, las prioridades que se derivan de esas formulaciones, la asignación de recursos acorde a esas prioridades, las estrategias de acción y el conjunto de medios e instrumentos que se van a utilizar para alcanzar las metas y objetivos propuestos (p. 63).

Sin embargo, Robbins, S. y Coulter, M. (2005) definen plan como un documento en el que se explica cómo se van a alcanzar las metas, así como la asignación de recursos, calendarios y otras acciones necesarias para concretarlas. En otras palabras, describen las estrategias a seguir (p.160).

Ahora bien, cabe destacar que al incluir la ergonomía en cualquier empresa además de traer beneficios durante la estancia del empleado también hace posible compatibilizar los espacios, las herramientas y las tareas a todos los trabajadores, incluidos los que poseen alguna discapacidad, puesto que al contar con un plan de inclusión de ergonomía se tiene a disposición un instrumento con las medidas necesarias ya sean actividades o ejercicios, protocolos o nuevas prácticas, con el fin de analizar y mejorar los factores que intervienen en la relación existente en las demandas del trabajo y las capacidades del personal, es por lo que este plan es una importante contribución para las empresas.

El principal fundamento de la ergonomía es el diseño y adaptación del entorno laboral de la persona independientemente de las limitaciones que este tenga y tomando en cuenta las tareas que desempeña, entre otros aspectos.

Básicamente el Plan de Inclusión de Ergonomía contará con indicaciones y horarios establecidos que van dirigidos a el empleado que realiza actividades ya sean repetitivas, monótonas o de tipo sedentarias durante

un largo horario de trabajo con el fin de mejorar su calidad de estancia laboral así como beneficiarlo en temas de salud evitándose molestias durante el día o al finalizar la jornada, de manera que esto no solo beneficia a la persona en cuestión sino que también al mostrarle la posibilidad de modificar malas prácticas como malas posturas o brindarle pequeños descansos de activación física le genera directamente a la empresa un empleado más productivo, más relajado y por ende menos incapacidades o faltas por motivos ergonómicos. Entre las actividades más relevantes que van dentro de este plan destacan:

Al menos tres descansos de 15 minutos, independientes del horario de comida establecido en los cuales se realizarán diversas actividades como, por ejemplo: en el primer descanso temas de higiene postural, en la segunda terapia ocupacional, y la tercera se alinearán los dos temas. Los descansos serían diariamente sin excepción y durante la semana se modificarían el orden con la finalidad de no acostumbrarse a una actividad exacta todos los días y caer en otro problema, sino que se mostrará la posibilidad de conocer y desarrollar estas actividades de manera más diversa, pero sobre todo beneficiando al empleado.

Los puntos más importantes para lograr el éxito de la implementación del Plan de Inclusión de Ergonomía son:

- Precisión en la planificación: diseñar este plan de manera fácil de entender para el empleado, que su estructura llame la atención y cree ese interés necesario en el trabajador de realizar las prácticas necesarias.
- Claridad en los objetivos: las actividades o prácticas logren sus objetivos establecidos, que sean de manera alternada para mantener el interés evitando caer en lo monótono y en la indisposición de realizar estas actividades.
- Compromiso de los participantes: es importante que la empresa y los empleados hagan el acuerdo de realizar lo establecido en el Plan de Inclusión, ya que sin este compromiso no se puede llegar a tener los resultados esperados.
- Tiempo disponible: así como el punto anterior, principalmente la empresa debe de otorgar y asignar los horarios ya sea para los descansos y las actividades a realizar según el Plan de Inclusión para llegar alcanzar las metas deseadas

Cada proyecto de investigación tiene establecido o bien tiene definido un tipo de estudio, el cual dependerá de factores determinantes, por ejemplo, pueden ser los objetivos previamente establecidos, los resultados deseados, o dependiendo el curso o el enfoque que se le desee dar a la investigación. Es por lo que para el presente estudio se determinó el tipo descriptivo. Según Hernández, R. (2014) menciona que un estudio descriptivo busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (p. 92).

Los motivos más destacados por los que se le considera a este estudio de tipo descriptivo son primeramente que gracias a su naturaleza el investigador se limita a medir su presencia, las características, en sí toda la información es recolectada sin cambiar el entorno. Así como una de sus funciones es analizar cómo es y cómo se manifiesta este fenómeno y sus componentes, permitiendo detallar, estudiarlo con mayor profundidad que otro tipo de estudios, teniendo como propósito la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación.

Al implementar un proyecto es necesario tener claridad de cada etapa en la que se está desarrollando desde su planeación hasta el control de este, se debe definir el alcance para evitar desviar la atención y el enfoque en la implementación, existen diferentes retos a los que se enfrenta en este proceso. Se debe contar con una eficiente comunicación, así como no dejar de lado el seguimiento y el control antes, durante y después de ejecutar el plan. Entre los factores más relevantes se encuentran:

Tabla 1. Factores de implementación

Factores económicos	<ul style="list-style-type: none"> - Se debe de estimar los costos y gastos que va a suponer poner en marcha el proyecto - Se debe considerar la inversión económica necesaria y cómo se va a financiar
Factores organizacionales	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer objetivos alcanzables - Planificar actividades y prácticas dirigidas al empleado - Realizar un cronograma (horario) donde se especifiquen de manera entendible actividades a realizar
Factores humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Este es el punto más importante, el compromiso de los empleados y de la empresa para poder llevar a cabo el plan de inclusión
Capacitación	<ul style="list-style-type: none"> - Lograr mediante el plan de inclusión que los empleados tengan conocimiento de ergonomía para poder primeramente tener iniciativa propia
Revisión de procesos	<ul style="list-style-type: none"> - Las revisiones y el seguimiento previo es prioritario ya que esto ayuda a que se tome nota de lo que no se está realizando de manera adecuada y que se implementen actividades nuevas que logren mayores beneficios
Cambios en los procedimientos	<ul style="list-style-type: none"> - Junto con la revisión este punto ayuda a encaminar de nuevo el proyecto en el caso de que esté tomando el rumbo equivocado o no deseado.

La tabla de factores de implementación muestra los principales aspectos a considerar para poner en marcha un plan de inclusión ergonómica en empresas con horarios laborales extensos. En el ámbito **económico**, se destaca la necesidad de estimar costos, gastos y fuentes de financiamiento; en los **organizacionales**, la importancia de establecer objetivos alcanzables, planificar actividades y contar con un cronograma claro. Los **factores humanos** se reconocen como esenciales, ya que el éxito depende del compromiso tanto de los empleados como de la empresa. En cuanto a la **capacitación**, se busca que los trabajadores adquieran conocimientos de ergonomía para generar iniciativa propia. Por otra parte, la **revisión de procesos** se plantea como un mecanismo de seguimiento para identificar áreas de mejora y, finalmente, los **cambios en los procedimientos** permiten redirigir el proyecto cuando este no avance conforme a lo planeado, asegurando así mayores beneficios y sostenibilidad.

La ergonomía ayuda a la prevención de todo tipo de lesiones proporcionando técnicas muy útiles para poder desarrollar el trabajo diario de manera más eficiente, es decir desempeñarse de la mejor forma posible con un mínimo esfuerzo. De igual forma la ergonomía ayuda a diseñar un ambiente de trabajo adecuado, que exista una total comodidad para desempeñarse diariamente, ofreciendo técnicas que ayudan a minimizar el golpe físico diario. Por lo anterior, se espera que, con el Plan de inclusión de Ergonomía para empresas con horario laboral extenso, sea una herramienta útil con los medios necesarios que contribuya a mejorar la estancia del empleado, es decir mejorar la calidad de su estancia en el área de trabajo.

Cronograma de actividades

El uso de un cronograma de actividades brinda a la empresa en la que se aplicará el proyecto, una herramienta útil para la planificación, el control y para la gestión de proyectos, en este se establecen los recursos y los tiempos ideales para poder llevar a cabo las tareas, evitando demoras y sobre todo favoreciendo que las actividades asignadas se ejecuten de manera eficiente. En seguida se muestra el cronograma de actividades del presente estudio donde se da una breve explicación de las actividades y las fechas en las que se realizarán durante un mes (julio 2025), las actividades seleccionadas van de acorde a los resultados de la entrevista:

Tabla 2. Cronograma de actividades

Descripción de actividades	Cronograma de actividades																													
	Periodo del 1 al 30 de julio 2025																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Capacitación: introducción a la ergonomía, conceptos básicos y la ergonomía en el ámbito laboral.	■							■							■							■								■
Descansos: 15 minutos diarios designados para activación física.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Capacitación: realizar una plática o conferencia de control de estrés y que hacer para evitarlo.							■							■						■								■		
Descansos: 15 minutos diarios designados para terapia ocupacional.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Capacitación: platica o conferencia acerca de higiene postural (postura correcta al sentarse, postura correcta al cargar peso, etc.)					■							■							■								■			
Descanso: 15 minutos diarios para ejemplificar buenas prácticas en actividades diarias laborales.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

El cronograma de actividades, correspondiente al periodo del 1 al 30 de julio de 2025, integra capacitaciones semanales y pausas diarias orientadas a mejorar la salud y el bienestar laboral mediante la ergonomía. Entre las acciones programadas se incluyen pláticas de introducción a la ergonomía, control del estrés e higiene postural, realizadas los días miércoles y viernes de cada semana, con el objetivo de sensibilizar a los trabajadores y brindarles herramientas preventivas. De forma complementaria, se establecen descansos diarios de 15 minutos para activación física, terapia ocupacional y reforzamiento de buenas prácticas en el ámbito laboral, con la finalidad de reducir el sedentarismo, prevenir lesiones musculoesqueléticas y fomentar hábitos saludables durante la jornada. En conjunto, estas estrategias buscan fortalecer la cultura ergonómica en empresas con horarios laborales extensos y contribuir a mejorar la calidad de vida de los empleados.

5. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Para poder realizar esta investigación, un plan de inclusión de ergonomía, es necesario utilizar técnicas de recolección de datos precisas y acorde al tipo de enfoque del estudio, con el objetivo de asegurar que se

obtienen datos confiables e información necesaria para el análisis. En este caso las técnicas elegidas son entrevista, observación y revisión documental.

En primer lugar, se empleó la entrevista que, según Pimenta, J. y De la Orden, A. (2016) proponen que la entrevista es una conversación entre dos o más personas. Uno de los participantes es quien lleva la entrevista y es quien pregunta. Al ser una herramienta y una técnica muy flexible, aceptable a cualquier condición, situación y personas, permite aclarar preguntas, orientar la investigación y resolver las dificultades que pueda encontrar el sujeto entrevistado. Entre las ventajas de la entrevista destaca su eficacia para obtener datos relevantes y significativos desde el punto de vista de las ciencias sociales (p. 181).

A todos los entrevistados se les hacen las mismas preguntas con la misma formulación y en el mismo orden. De esta manera el estímulo es igual para todos los entrevistados y se garantiza que la variedad en la disposición de preguntas no altera las respuestas. Los entrevistados, sin embargo, tienen plena libertad para manifestar su respuesta. No obstante, el simple hecho de plantear siempre las mismas preguntas y en el mismo orden supone una gran rigidez en la dinámica de la entrevista (Tejero, J. 2021).

Seguidamente, la segunda técnica de recolección de datos es la observación. Según Díaz, L. (2010) Significa observar un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe que es lo que desea observar y para que quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación.

Por último, se utilizó la revisión documental y de acuerdo con Hernández, R. (2014: 365), es todo aquello que va desde actividades como señalar que la literatura es útil para detectar conceptos claves y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones.

El planteamiento se fundamenta en las investigaciones previas, pero también en el proceso mismo de inmersión en el contexto, la recolección de los primeros datos y su análisis. Por lo que en una investigación cualitativa se lleva a cabo una intensa revisión documental para recolectar información sobre investigaciones realizadas de diversos temas a fin con el estudio en cuestión, sirviendo, así como base teórica para dar sustento a los datos que se recolectan.

6. RESULTADOS

Para lograr un estudio más completo dentro de la metodología se implementó el uso de la entrevista como técnica de recolección de datos, ya que esta gracias a su estructura esta permite conocer más a fondo la opinión del entrevistado obteniendo información más certera ayudando a que el proyecto que se realiza logre enfocarse y adaptarse mayormente a las necesidades de los objetos de estudio, en este caso son los empleados con jornada laboral extensa. El perfil del entrevistado es su mayoría mujeres de edad desde 21 a 35 años de edad, jornadas de 8 y 12 horas con turnos diurnos continuos, entre las 6 am y 8 pm siendo este uno de los puntos más importantes de la investigación evidenciando así que se exponen a tiempos prolongados a la carga de trabajo.

Asimismo, para entrar en tema de ergonomía, se realizaron otras preguntas con el fin de saber que empresas se preocupan por el bienestar de los trabajadores, sin embargo, la mayoría tiene 1 hora de comida dentro de la misma empresa, y no tienen descansos establecidos sin contar el horario de comida, lo que puede estar

repercutiendo en la salud de los oficinistas, puesto que mantienen posturas estáticas durante 3 a 5 horas ya sea de pie o sentados y actividades repetitivas monótonas sin disponer de periodos de recuperación lo que es alarmante y puede ser la causa de los malestares que los empleados presentan al finalizar el turno. Se sabe que el uso excesivo de los dispositivos electrónicos no es beneficioso para la salud de cualquier persona, lamentablemente una gran parte de los oficinistas un 97% del total utiliza dispositivos para poder desempeñar sus actividades diarias.

En los últimos meses, ¿ha necesitado de incapacidades o ha requerido de visitas al doctor por motivos de jornada laboral?

Gráfico 1. Incapacidades

El gráfico evidencia que la mayor parte de los encuestados (65%) manifestó haber necesitado incapacidades o visitas médicas por motivos relacionados con la jornada laboral, aunque no realizaron ninguna acción al respecto. Este hallazgo resulta preocupante, pues refleja una falta de atención a los problemas de salud derivados del trabajo, lo que podría traducirse en consecuencias crónicas o complicaciones a largo plazo. Por otro lado, un 20% sí acudió al médico o requirió incapacidad, lo que indica una respuesta más adecuada ante la presencia de malestares laborales. Finalmente, un 15% de los participantes declaró no haber presentado necesidad de atención médica en los últimos meses. En conjunto, los resultados muestran una tendencia significativa al descuido de la salud entre los trabajadores, lo que subraya la importancia de implementar estrategias preventivas y programas ergonómicos que fomenten la atención oportuna y el autocuidado.

Al igual se realizaron otras preguntas acerca de incapacidades o faltas por visitas al médico, entonces se obtuvo que la mayoría sí lo ha necesitado cualquiera de las dos opciones sin embargo no ha hecho nada, ya sea por motivos de evitar los descuentos o por la falta de información acerca de ergonomía tanto en la empresa como en los empleados. Es muy importante destacar que los aspectos que más influyen en el ambiente de trabajo son el rendimiento laboral, la productividad y que las actividades generan estrés en los empleados, confirmando así una de las suposiciones que las malas prácticas generan no solo problemáticas en la salud, sino que se ve afectada la empresa por ejemplo en las áreas financieras o ventas dependiendo el giro de la empresa. De igual manera, para conocer un poco más de las situaciones por las que pasan los empleados se les preguntó específicamente en dos ámbitos, física y mentalmente, cuáles son las consecuencias que ellos atribuyen a su cansancio. En la primera, la respuesta más repetida fue la falta de descansos o bien el sedentarismo, así como las malas posturas, mientras que en el ámbito mental las respuestas más repetidas fueron también la falta de descansos o el sedentarismo y las exigencias laborales.

Al término de su jornada laboral usted presenta:

Gráfico 2. Consecuencias de la jornada

El gráfico muestra las principales molestias reportadas por los trabajadores al término de su jornada laboral. Los resultados evidencian que el **dolor muscular** constituye la afectación más frecuente, señalada por el **85%** de los encuestados, lo que refleja una alta prevalencia de problemas asociados a la carga física y postural en el entorno laboral. En segundo lugar, el **62.5%** indicó sufrir **dolor de cabeza o migraña**, lo que puede estar vinculado tanto a factores ergonómicos como al estrés laboral. Asimismo, un **30%** manifestó **vista cansada**, mientras que un **25%** reportó **pies hinchados** y un **17.5%** refirió **dolor en las articulaciones**, lo que sugiere la existencia de riesgos derivados de posturas inadecuadas, movimientos repetitivos o falta de pausas activas. De manera positiva, únicamente un **2.5%** de los trabajadores declaró no experimentar ninguna molestia, lo que confirma que la gran mayoría enfrenta algún tipo de malestar físico asociado a su jornada. En conjunto, los datos ponen de relieve la necesidad de implementar medidas preventivas y correctivas en materia de ergonomía y salud ocupacional, con el fin de reducir la incidencia de estas afecciones y mejorar la calidad de vida laboral.

¿Qué tan frecuente muestra estas molestias?

Gráfico 3. Molestias

Los resultados muestran que el **37.5%** de los encuestados reporta experimentar dichas molestias **cinco veces a la semana**, lo que indica una persistencia casi diaria de los síntomas. Por su parte, el **35%** señaló que las molestias se manifiestan **todos los días**, evidenciando un impacto constante y preocupante en la salud laboral. Asimismo, un **20%** indicó padecerlas **de dos a tres veces por semana**, mientras que solo un **7.5%** afirmó sentir las molestias **una vez a la semana**. Cabe destacar que ningún participante señaló la opción “nunca”, lo que confirma que el **100% de los trabajadores encuestados presenta algún nivel de afectación física con frecuencia significativa**. Estos resultados subrayan la urgencia de implementar medidas preventivas y correctivas en el ámbito ergonómico,

así como programas de salud ocupacional que reduzcan la frecuencia de las molestias y promuevan mejores condiciones laborales.

Ahora bien, un punto fundamental de toda la investigación es saber si los entrevistados al menos han escuchado hablar de algún tema relacionado con ergonomía, a lo que un muy pequeño número de ellos contestó afirmativamente y un lamentable 84% no tiene conocimiento alguno del tema. Además de que la mayoría de los entrevistados no tienen conocimiento acerca de ergonomía, un 97% de ellos respondió que en el lugar de trabajo no realizan actividades que se relacionen con ergonomía ni por voluntad ni mucho menos actividades establecidas por la empresa en la que trabajan. Afortunadamente a un 97% de los entrevistados les interesa informarse más de este tema, ya que se les explicó un poco del tema y los beneficios de las prácticas de ergonomía para que pudieran contestar esta última pregunta.

7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Actualmente toda empresa cuenta con diversos retos y desafíos a los que se enfrentan día con día, tanto internos como externos. En el caso específico de las empresas de administradores, oficinistas y vendedores que tienen horarios laborales extensos los retos pueden presentarse más de tipo internos, es por esto que es necesario que las empresas tomen conciencia de los temas que se les puede considerar una debilidad y de ser así al tomar cartas en el asunto pueden convertir esa debilidad en una área de oportunidad que trae muchos beneficios a corto, mediano o largo plazo, en otras palabras es buena opción mantenerse actualizados a las exigencias no solo de los factores externos, sino que es bueno tomar en cuenta las necesidades de los empleados y apostar por estas además de temas de capacitaciones también en la salud y el bienestar.

Gracias a las técnicas de recolección de datos se percató específicamente con la entrevista estructurada que la mayoría de los empleados oficinistas entrevistados tienen jornadas laborales extensas entre 8 y 12 horas diarias y esta jornada es completa o continua, de horario diurno, es decir, entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche.

Continuando con los resultados de la entrevista, se notó que existe una gran desinformación de los temas de ergonomía y que casi en su totalidad las empresas no realizan actividades relacionadas con este tema, así también se puede percatar que a pesar de necesitar incapacidades o ausentarse al menos un día por motivos de salud no se ha hecho nada y los empleados asisten a pesar de las limitaciones a las que se enfrenten. Lo anterior afecta en su rendimiento laboral y su productividad a la vez que se genera estrés y las causas que consideran los entrevistados son la falta de descansos durante el día o la falta de higiene postural. De tal manera que al término de su jornada laboral los empleados presentan mayormente dolor muscular y dolor de cabeza o migraña, o también en menor escala presentan vista cansada y pies hinchados. Lo que es preocupante porque estas molestias se presentan 2 o 3 veces a la semana y en otros casos incluso 5 veces a la semana. Por último, un 97% de los oficinistas mantienen interés en informarse de este tema y conocer los beneficios que tiene implementar prácticas de ergonomía.

Por lo anterior, con la Propuesta de un Plan de Inclusión de Ergonomía se brinda la posibilidad de contar con una herramienta dirigida directamente al bienestar y la salud de los empleados con el propósito de evitar las incapacidades por temas de higiene postural o en si temas de ergonomía, viendo beneficiada la empresa ya que los factores que más se están viendo afectados en los empleados es su rendimiento laboral y su productividad.

REFERENCIAS

- [1] Ander, J. (2007). *Introducción a la planificación estratégica*. Argentina: Editorial Lumen.
- [2] Espinoza, P. (2017). *Relación entre el riesgo ergonómico y la fatiga laboral en el sector alimentario*. *Revista de la Facultad de Ciencias Químicas. Universidad de, 1390-1869*. N°18.
- [3] Estrada, J. (2015). *Ergonomía básica*. Ediciones de la U. Bogotá, Colombia.
- [4] Díaz, L. (2010). *La Observación*. Universidad Nacional Autónoma de México
- [5] Hernández, R. (2014). *Metodología de la Investigación*. Sexta Edición. México: McGraw-Hill.
- [6] Llorca, J., et al. (2015). *Manual de ergonomía aplicada a la prevención de riesgos laborales*. Ediciones Pirámide. Madrid.
- [7] Obregón, M. (2016). *Fundamentos de ergonomía*. Grupo Editorial Patria. México.
- [8] Pimienta, J. y De la Orden, A. (2016), *Metodología de la Investigación*. (Tercera Edición). México: Pearson.
- [9] Robbins, S. y Coulter, M. (2005). *Administración*. Octava Edición. México: Pearson.
- [10] Tejero, J. (2021). *Técnicas de investigación cualitativa en los ámbitos sanitario y sociosanitario*. España: Estudios; 171.
- [11] Navarrete, P., et al. (2020). *Ergonomía en cirugía laparoscópica ginecológica*. *Revista chilena de obstetricia y ginecología*.

Correo de autor de correspondencia: jooligo16@gmail.com